

**ОШЛОВЧИ ТОТИМ (*Rhus coriaria* L.) ЎСИМЛИГИНИНГ
ХОМ-АШЁСИНИ ТАЙЁРЛАШ ТЎҒРИСИДА**

УДК: 63.5995.

Ахмедов Эгамёр Тошбоевич

Биология фанлари номзоди, доцент, Тошкент давлат аграр университети,
Тошкент

Ахмедов Эгамяр Тошбоевич

Кандидат биологических наук, доцент Ташкентского государственного
аграрного университета, Ташкент

Akhmedov Egamyar Toshboevich

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Tashkent State Agrarian
University, Tashkent

Аманова Гўзал Чоршанбиевна

Магистр, Тошкент давлат аграр университети, Тошкент

Аманова Гузал Чоршанбиевна

Магистр, Ташкентского государственного аграрного университета, Ташкент

Amanova Guzal Chorshanbievna

Master, Tashkent State Agrarian University, Tashkent

Сўнги йилларда фармацевтика саноатида фойдаланиладиган дори воситаларини табиийлаштириш долзарб масаларидан бири бўлиб хисобланиб, бу йўналишда Ўзбекистонда қатор илмий-амалий изланишлар амалга оширилмоқда. Республикамизда фармацевтика саноатини доривор ўсимлик хом-ашёларига бўлган эҳтиёжларини қондириш мақсадида, ҳозирги кунда ихтисослашган ўрмон хўжаликларига 30 дан ортиқ доривор

Ўсимликлар маданий ҳолда етиштирилади. Етиштирилаётган доривор ўсимликлар орасида ошловчи тотим (*Rhus coriária* L.) алоҳида эътиборга молик.

Ошловчи тотим (*Rhus coriária* L.) ўсимлигининг хўжалик аҳамияти кенг камровли бўлиб, ўрмон хўжалиги, доривор ўсимликшунослик, ва кўкаламзорлаштириш соҳаларида муҳим аҳамият касб этади. Шу вақтгача ошловчи тотим (*Rhus coriária* L.) ўсимлигига ўрмон ва манзарали ўсимлик сифатида қаралган бўлса, эндиликда эса унга қимматли доривор ўсимлик сифатида қаралмоқда. Чет-эл фармацевтика парьюмерия ва лак-бўёқ sanoatларида унинг ер устки хом-ашёларидан турли-хил мақсадларда фойдаланилади [2].

Ўзбекистон Республикасининг 2017–2021 йилларга мўлжалланган “Ҳаракатлар стратегияси” дастурида қатор вазифалар белгилаб берилган бўлиб, унда доривор ўсимликларни биологик хусусиятларини ўрганиш ва етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга жорий этиш муҳим аҳамият касб этади [1].

Шу мақсадда, ЎЗР ФА Ботаника боғи ва ТошДАУ тажриба ер майдонида мазкур ўсимликнинг коллекцияси яратилиб, унинг биоэкологик хусусиятлари ва етиштириш агротеникасини ишлаб чиқишга доир илмий изланишлар атрофлича ёритилмоқда.

Илмий изланишнинг мақсади-Ошловчи тотим (*Rhus coriária* L.) ўсимлигининг биоэкологик хусусиятларини дала шароитида ўрганишдан иборат.

Тотум барглари йиғишда уларнинг шохларини синдириб ташламаслик керак, фақат зарар кўрмаган мураккаб барглар йиғилади, яъни 3-10 та алоҳида япроқлардан ташкил топган барглар бутадан бутунлай узиб олинади. Барглар қуёшда, қуритгичларда ёки айвонлар остида қуритилади. Хом ашёни

қорайиши ва маҳсулотбоп кўринишини йўқотмаслиги учун намланишдан сақлаш керак. Хом ашё намланганда унинг қийматини белгилайдиган танин моддасини камайишига олиб келади. Йиғим пайтида баъзида ёш баргли новдалар бутунлай кесилади. Қуригандан сўнг новдалар тоза жойларда майдаланиб, пояларидан тозаланади (березент устида яхшироқ).

Танин асосан барглар паренхимасида бўлганлиги сабабли хом ашё сифати шамоллатиб ва поя ҳамда барг бандларидан ҳам тозаланиб яхшиланади.

Тотум баргларида танин миқдори вегетация даврида деярли ўзгармаганлиги учун баргларни баҳор, куз ва ёзда йиғиб олиш тавсия этилади. Аммо ўсимликларда етарли миқдордаги фаол модданинг тўпланишини таъминлаш учун хом ашёни йиғишни ғунчалаш давридан олдин бошлаш маъқул эмас.

Хом ашёни зич ўсиш майдонларидан 2 йилда 1 марта йиғиб олиш керак.

Тотум асосан қуруқ ерларни, тошли қияликлар, шағалли жойларни кўкаламзорлаштириш ва учун ўстирилади. Ўсимлик илдиз бачкилари ва уруғидан кўпаяди. Кўп мева беради, етук буталарда 70 тан 150 гача уруғчи тўпгуллари ҳосил бўлиб, ҳар бири 200-300 та баъзан 500 тагача мева ҳосил қилади.

Тайёр хом ашё қуритилган яхлит ёки алоҳида баргчаларга бўлинган барглاردан иборат. Қуритилган баргларнинг ранги юқори қисмида тўқ яшил, пастида кулранг, таъми оғизни буруштирувчи бўлади.

Хом ашё таркибида намлик миқдори 12% дан, умумий кул миқдори 6,5 % дан, 10% хлорид кислотада эримайдиган кул миқдори 1,2% дан, танин миқдори 10% дан, тешиклари диаметри 2,8 мм элақдан ўтадиган зарралар 5% дан, нормал рангини йўқотган барглар 2% дан кўп бўлмаслиги керак.

Дала тажрибаларининг кўрсатилишича, Ошловчи тотим очик ердаги унумдор тупроқларда жуда яхши, кам унумдор тупроқларда яхши ва шунингдек,

унимсиз ва шағалли ерларда ҳам етарлича ўса олиш хусусиятига эгадир.

Шундай экан, бизнинг шароитимизда ошловчи тотим асосан ёруғсевар ва иссиқсевар ўсимлик ҳисобланиб, унимдор тупроқларда жуда яхши ўсиб ривожланади, аммо, бал боннитети паст унимсиз ва шағалли ерларда ҳам етарлича ўса олиш қобилиятига эгадир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси” тўғрисидаги ПФ-4947-сонли Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.

2. Акопов И.Э. Важнейшие отечественные лекарственные растения и их применение. – Ташкент: Медицина, 1990. – 446 с.

3. Алимбаева П.К., Гончарова А.В. Дикорастущие лекарственные растения Киргизии. – Фрунзе: Илим, 1971. – 98 с.

4. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений. – М.: ГУГК, 1983.– 340 с.

5. Биологические особенности и распространение перспективных лекарственных растений // Под редакцией Т.А.Адылова. – Ташкент: Фан, 1981. –158 с.